

УДК 343.8

DOI 10.5281/zenodo.15425278

Богданов М.Н.

Богданов Максим Николаевич, кандидат юридических наук, Псковский филиал Университета ФСИН России, Россия, 180014, Псков, Зональное шоссе 28. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

Обзор теоретических концепций безопасности в исправительных учреждениях УИС: правовой контекст

Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению теоретических и правовых основ обеспечения безопасности исправительных учреждений УИС. Автором проведено исследование нормативно-правовых актов, научных точек зрения, специальной литературы по вопросам обеспечения безопасности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, которое позволило рассмотреть отдельные проблемы, возникающие в понятийной сфере отечественного законодательства и провести сравнение научных точек зрения и сформулировать свое определение в контексте пенитенциарной безопасности. Изучению данного вопроса были посвящены работы следующих авторов: Богданова М.Н., Громова М.А., Галузина А.Ф., Зеленкова М.Ю., Кондрашова Б.П., Казака Б.Б., Миронова Р.Г., Тычинского В.Ю., Хабарова А.В., Чорных В.Н., Щербакова А.В., Яковлев А.Ю. и др. Считаю, что данное исследование будет интересно обучающимся по ведомственной специализации – обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе.

Ключевые слова: безопасность, персонал, осужденные, исправительные учреждения, уголовно-исполнительная система.

Bogdanov M.N.

Bogdanov Maxim Nikolaevich, Candidate of Law, Senior lecturer at the Department of Regime Organization, Pskov Branch of the University of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 180014, Pskov, 28 Zonal highway. E-mail: mbogdanov75@mail.ru.

An overview of the theoretical concepts of security in correctional institutions: the legal context

Abstract. The purpose of this study was to study the theoretical and legal foundations of ensuring the safety of correctional institutions of the penitentiary system. The author conducted a study of normative legal acts, scientific points of view, and special literature on the issues of ensuring the safety of correctional institutions of the penal system, which allowed us to consider certain problems arising in the conceptual sphere of domestic legislation and compare scientific points of view and formulate our definition in the context of penitentiary security.

The following authors have studied this issue: Bakardzhiev Ya.V., Gromov M.A., Galuzin A.F., Zelenkov M.Yu., Kondrashov B.P., Kazak B.B., Mironov R.G., Tychinsky V.Yu., Khabarov A.V., Chornykh V.N., Shcherbakov A.V., Yakovlev A.Yu. and others.

We believe that this study will be interesting for students of the departmental specialization – ensuring security in the penal system.

Key words: security, staff, convicts, correctional institutions, penal enforcement system.

На сегодняшний день понятие «безопасность» носит сложный многоаспектный характер и прежде всего, потому что это понятие может применяться и использоваться в каком-либо конкретном контексте его проявления, безотносительно универсальных его свойств [1, с. 15-19]. Можно отметить, что термин «безопасность» в научной литературе весьма многозначен, в связи с чем до сих пор нет четкого и строгого определения этого понятия [5, с. 27].

Так, в толковом словаре живого великорусского языка отмечается, что «безопасность, прежде всего это отсутствие опасности, сохранность, надежность» [4] или в словаре русского языка отмечается, что это «состояние, при котором не угрожает опасность кому или чему-нибудь» [9, с. 38]. Следовательно, безопасность выступает в качестве определенного социального явления со всеми присущими ему свойствами важного социального блага, к сохранению и поддержанию которого государство и общество предпринимают всесторонние меры.

Так, в своей научной работе Б.П. Кондрашов дает определение безопасности как состояния «защищенности жизненно важных интересов объектов безопасности личности, общества и государства, обеспечиваемое субъектами безопасности от общественно опасных деяний и иных вредоносных явлений социального, техногенного и природного характера посредством использования системы мер, средств и способов, предусмотренных законом» [6, с. 6].

Другими авторами наиболее критически воспринимается приведенная трактовка безопасности [13, с. 50-53], в частности, высказываются замечания по поводу использованных в ней терминов «состояние» и «защищенность» [14, с. 539-543].

В документе стратегического планирования – Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») – национальная безопасность определяется как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в контексте обеспечения фундаментальных, имеющих важное значение интересов для России, ее граждан и общества в целом.

Таким образом, отсутствие легального понятия «безопасность» в действующем Федеральном законе «О безопасности» (Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ), следует рассматривать в качестве пробела, требующего восполнения.

Рассмотрение вопросов безопасности исправительных учреждений, необходимо начать непосредственно с рассмотрения вопроса безопасности уголовно-исполнительной системы в целом, поскольку раскрытие общего понятия, дает возможность детального рассмотрения ее отдельных элементов, в данном случае – безопасности исправительных учреждений.

Становление понятия «Безопасность уголовно-исполнительной системы» имеет длительный путь научных изысканий ученых-пенитенциаристов, и проходит несколько этапов.

Начальный период развития, как правило, относится к концу 1980-х – 1990-м годам XX века. В центре внимания исследователей находились вопросы безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы (как аттестованных, так и гражданских), осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также обеспечение безопасности всей уголовно-исполнительной системы (Далее – УИС) или отдельных ее элементов, например, исправительных учреждений.

Изучение научных работ 80-х – 90-х годов XX века демонстрирует, что теоретические основы безопасности УИС формировались постепенно. На первых этапах приоритет отдавался рассмотрению отдельных аспектов, в частности, безопасности персонала и лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

По нашему мнению, корень проблемы заключается в следующем. До начала девяностых годов двадцатого века, ядром советской Уголовно-исполнительной системы, вокруг которого формировался процесс исполнения наказания в виде лишения свободы, были исправительно-трудовые учреждения (ИТУ). Переломным моментом стало окончание восьмидесятых годов двадцатого века, когда заключенные начали дестабилизировать работу мест лишения свободы, что приобрело масштаб общесоюзной проблемы. Широко распространенными стали массовые бунты и случаи группового неповиновения. В сложившейся ситуации остро встал вопрос об обеспечении безопасности аттестованного персонала, гражданских служащих учреждений, а также и самих осужденных.

В научной работе В.Ю. Тычинского доминирует представление о безопасности как о состоянии защищенности [10, с. 201].

В.Н. Чорных в своей публикации «Безопасность осужденных в исправительных учреждениях» рассматривает безопасность заключенных как обеспечение, основанное на международном праве, российском законодательстве и комплексе практических мер, которое гарантирует защиту жизни, здоровья и других, критически важных для жизнедеятельности интересов осужденных от потенциального ущерба в период исполнения наказания в виде лишения свободы [12, с. 14]. Другими словами, автор определяет безопасность как состояние защищенности осужденных, обеспечиваемое правовыми нормами и практическими действиями, направленными на предотвращение вреда их здоровью, жизни и другим важ-

ным аспектам существования во время отбывания наказания.

Представленный труд демонстрирует концепцию, в рамках которой обеспечение безопасности человека, находящегося в местах лишения свободы, требует многоаспектного подхода, а не фокусировки на одной стороне вопроса. С одной стороны, необходимо гарантировать безопасность (предотвратить угрозы, защитить) учреждения, сотрудников, осужденных и других лиц, находящихся на режимной территории от рисков, исходящих от спецконтингента.

С другой стороны, крайне важно в полной мере соблюдать права и свободы всех осужденных, содержащихся в данном учреждении.

Исследование В.Н. Чорного, безусловно, стало фундаментом для изучения проблем безопасности осужденных отбывающих уголовные наказания в местах лишения свободы, и эти проблемы обладают актуальностью и в настоящее время.

Проведенное научное исследование Б.Б. Казаком «Уголовно-исполнительная система в механизме обеспечения внутренней безопасности общества (теоретические и организационно-правовые аспекты)» [7, с. 324], охватывает обширный круг тем, включая: теоретические основы и различные подходы к обеспечению безопасности в пенитенциарной системе; западные концепции и модели безопасности тюрем; совокупность факторов, влияющих на безопасность УИС; механизм управления безопасностью в данной системе, а также ключевые инструменты для реабилитации осужденных в рамках этого механизма. Изучение вопросов безопасности в пенитенциарных учреждениях закрытого типа, входящих в структуру УИС, является основной темой исследования Б.Б. Казака. Автор не ставит перед собой цель перечислить все потенциальные риски в УИС, концентрируя внимание на наиболее значимых и острых проблемах, включая криминальные действия и правонарушения в исправительных

учреждениях, конфликтные ситуации и агрессию среди заключенных, а также недостаточный уровень квалификации сотрудников УИС.

Второй этап связан с формированием теоретической базы для обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы (УИС). Этот период начинается приблизительно с начала 2000-х годов, когда научная база в области исполнения наказаний пополнилась специализированными исследованиями, посвященными безопасности УИС и ее отдельных компонентов. В рамках этого направления ученые традиционно акцентируют внимание на проблемах в местах лишения свободы УИС, таких как исправительные колонии и следственные изоляторы (СИЗО).

Р.Г. Миронов в своем диссертационном исследовании впервые сформулировал юридические и организационные основы для обеспечения безопасности персонала СИЗО и лиц, находящихся под стражей. Главным фактором риска в местах предварительного заключения, по мнению автора, является криминализация контингента содержащихся лиц. По мнению Р.Г. Миронова, обеспечение безопасности сотрудников и заключенных подразумевает не только их защиту от незаконных действий, но и создание благоприятных и безопасных условий труда и содержания под стражей. Следовательно, требуется комплексный подход, включающий правовую, социальную, медицинскую, материальную, экономическую, психологическую, нравственную, физическую и другие виды поддержки.

Для достижения этой цели необходимо использовать не только нормы уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, но и применять ресурсы других отраслей права [8, с. 12-13, 17].

В рамках углубленного изучения проблематики безопасности в уголовно-исполнительной системе, анализируя теоретические и практические аспекты, касающиеся защиты сотрудников УИС, позволим себе сделать вывод, что без-

опасность персонала пенитенциарных учреждений представляет собой комплекс мер организационно-правового, режимного, оперативно-технического и другого характера. Эти меры направлены на предотвращение и ликвидацию угроз, нацеленных на аттестованных работников, а также на гражданских служащих и рабочих, входящих в штат учреждений, занимающихся исполнением наказаний [2, с. 224].

В 2012 году А.В. Хабаров проанализировал вопрос внедрения и эксплуатации инженерно-технических разработок для обеспечения безопасности системы исполнения наказаний (УИС). В отличие от более ранних работ, исследователь сосредоточился на конкретных инженерно-технических средствах, предназначенных для защиты:

- а) непосредственно исправительных колоний;
- б) сотрудников;
- в) заключенных, отбывающих наказание по решению суда;
- г) лиц, временно пребывающих на территории учреждения [11, с. 14].

Третий этап характеризуется сменой подхода к теории безопасности УИС. На данном этапе наблюдается комплексное и всестороннее изучение вопросов безопасности УИС и её объектов, охватывающее различные отрасли.

Предположительно, начало этого этапа приходится на 2011-2012 годы, когда после перерыва с 2000 года, исследователи вновь обратили внимание на комплексные проблемы безопасности в УИС.

В 2011 году А.Ф. Галузин инициировал новый подход к изучению проблематики безопасности уголовно-исполнительной системы (УИС), выдвинув идею пенитенциарной безопасности. Ключевым понятием в его трудах является «пенитенциарное», которое выделяет аспекты покаяния, исправления и возвращения к нормальной жизни в обществе. Автор рассматривает безопасность УИС как гарантию защиты, как самих учреждений, так и общества от потенци-

альных угроз, исходящих из этих учреждений.

А.Ф. Галузин полагает, что такой уровень безопасности достигается через процессы раскаяния, коррекции поведения и социальной адаптации заключенных. Это, в свою очередь, должно способствовать их законопослушному образу жизни после освобождения и исключить их как фактор риска внутри УИС.

В связи с этим, автором разработаны основы концепции пенитенциарной безопасности личности, общества и государства [3, с. 119].

Впоследствии автор углубился в изучение теоретических и практических аспектов обеспечения пенитенциарной безопасности личности, социума и государства. А.Ф. Галузин анализирует пенитенциарную безопасность как теоретическую конструкцию, рассматривая её с философской, правовой, моральной, этической и религиозной точек зрения. Он представляет её как междисциплинарный правовой институт.

Именно им впервые была сформулирована концепция права человека на раскаяние и предложено понятие «пенитенциарная безопасность».

Под этим термином он подразумевает уровень защищенности индивида, общества и государства в рамках пенитен-

циарного процесса (процесса раскаяния, исправления и социальной адаптации) исполнения и отбывания мер пресечения в виде заключения под стражу и уголовных наказаний, от деструктивных действий, факторов [15, с. 88-93] и условий (угроз), исходящих от арестованных, осужденных, работников, а также других лиц, связанных с пенитенциарной системой органов и учреждений государства.

Таким образом, в отечественной науке сформировалась комплексная система взглядов на проблему обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях. Разностороннее понимание вопросов безопасности, в т. ч. в пенитенциарной сфере, предопределили на сегодняшний день многоплановый вектор ее применения и реализации.

Анализ литературы показывает, что исследования безопасности в уголовно-исполнительной системе (УИС) зачастую носят фрагментарный и узкоспециализированный характер. Авторы сосредотачиваются на отдельных аспектах, таких как государственная, национальная, пенитенциарная, техническая или экономическая безопасность, не рассматривая проблему комплексно. Это объясняется разнообразием подходов к определению теории безопасности в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Организационно-правовое обеспечение конвоирования осужденных к принудительным работам, находящихся под стражей: ч. 3 ст. 60.2 УИК РФ : учебное пособие / Н. Г. Абрамова, Е. Ю. Белова, М. Н. Богданов, В. И. Бубенцов. Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2023. 30 с.
2. Богданов М. Н. Отдельные аспекты реализации задач оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе / М. Н. Богданов, В. Г. Хоботнева // Гуманитарный научный журнал. 2025. № 3-1. С. 222-226.
3. Галузин А.Ф. Пенитенциарная безопасность личности, общества, государства (основы концепции) [Текст] : монография / Галузин Александр Федорович ; Федер. служба исполнения наказаний, Самар. юрид. ин-т. - Самара : Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 2011. 119 с.
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]: [в 4 т.] / [предисл. А. М. Бабкина]. 7-е изд. Москва : Рус. яз., 1978-1980.
5. Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в XXI веке / М. Ю. Зеленков ; Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Юрид. ин-т. - Москва : Юрид. ин-т МИИТа, 2002. 209 с.

6. Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.02 / Моск. юрид. ин-т. - Москва, 1998. 53 с.
7. Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы : Монография / Б.Б. Казак; М-во юстиции Рос. Федерации. Акад. права и упр. - Рязань : Акад. права и упр. Минюста России, 2002. 324 с.
8. Миронов Р.Г. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности персонала следственных изоляторов и лиц, содержащихся под стражей : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08. - Москва, 2001. 271 с.
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка : Ок. 57000 слов / С. И. Ожегов; Под ред. Н. Ю. Шведовой. 16-е изд., испр. Москва: Рус. яз, 1984. 797 с.
10. Тычинский В.Ю. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности персонала уголовно-исполнительной системы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 201.
11. Хабаров А.В. Организация и правовые основы деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического обеспечения безопасности осужденных и персонала : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.11 / Хабаров Александр Владимирович; [Место защиты: Псков. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний]. Псков, 2012. 27 с.
12. Чорных В.Н. Безопасность осужденных в условиях лишения свободы : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08. - Рязань, 1996. 250 с.
13. Щербаков А.В. Правовая безопасность персонала уголовно-исполнительной системы. Закон и право. 2017. № 9. С. 50-53.
14. Щербаков А.В. Безопасность уголовно-исполнительной системы: основные понятия и сущность // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1-4). № 4. С. 539-543.
15. Щербаков А.В., Яковлев А.Ю. Факторы, влияющие на обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. Закон и право. 2018. № 3. С. 88-93.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Organizacionno-pravovoe obespechenie konvoirovanija osuzhdennyh k prinuditel'nym rabotam, nahodjashhihsja pod strazhej: ch. 3 st. 60.2 UIK RF : uchebnoe posobie / N. G. Abramova, E. Ju. Belova, M. N. Bogdanov, V. I. Bubencov. Pskov : Pskov. filial Akademii FSIN Rossii, 2023. 30 s.
2. Bogdanov M. N. Otdel'nye aspekty realizacii zadach operativno-rozysknoj dejatel'-nosti v ugolovno-ispolnitel'noj sisteme / M. N. Bogdanov, V. G. Hobotneva // Gumanitarnyj nauchnyj zhurnal. 2025. № 3-1. S. 222-226.
3. Galuzin A.F. Penitenciar'naja bezopasnost' lichnosti, obshhestva, gosudarstva (osnovy koncepcii) [Tekst] : monografija / Galuzin Aleksandr Fedorovich ; Feder. sluzhba ispolnenija nakazanij, Samar. jurid. in-t. - Samara : Samar. jurid. in-t FSIN Rossii, 2011. 119 s.
4. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka [Tekst]: [v 4 t.] / [predisl. A. M. Babkina]. 7-e izd. Moskva : Rus. jaz., 1978-1980.
5. Zelenkov M.Ju. Pravovye osnovy obshhej teorii bezopasnosti Rossijskogo gosudarstva v XXI veke / M. Ju. Zelenkov ; Mosk. gos. un-t putej soobshh. (MIIT), Jurid. in-t. - Moskva : Jurid. in-t MIITa, 2002. 209 s.
6. Kondrashov B.P. Obshhestvennaja bezopasnost' i administrativno-pravovye sredstva ee obespechenija : avtoreferat dis. ... doktora juridicheskikh nauk : 12.00.02 / Mosk. jurid. in-t. - Moskva, 1998. 53 s.
7. Kazak B.B. Bezopasnost' ugolovno-ispolnitel'noj sistemy : Monografija / B.B. Kazak; M-vo justicii Ros. Federacii. Akad. prava i upr. - Rjazan' : Akad. prava i upr. Minjusta Rossii, 2002. 324 s.
8. Mironov R.G. Pravovye i organizacionnye osnovy obespechenija bezopasnosti personala sledstvennyh izoljatorov i lic, sodержashhihsja pod strazhej : dissertacija ... kandidata juridicheskikh nauk : 12.00.08. - Moskva, 2001. 271 s.
9. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo jazyka : Ok. 57000 slov / S. I. Ozhegov; Pod red. N. Ju. Shvedovoj. 16-e izd., ispr. Moskva: Rus. jaz, 1984. 797 s.
10. Tychinskij V.Ju. Pravovye i organizacionnye osnovy obespechenija bezopasnosti personala ugolovno-ispolnitel'noj sistemy: dis. ... kand. jurid. nauk. M., 1999. S. 201.

-
11. Habarov A.V. Organizacija i pravovye osnovy dejatel'nosti organov i uchrezhdenij ugolovno-ispolnitel'noj sistemy v sfere inzhenerno-tehnicheskogo obespechenija bezopasnosti osuzhdenных i personala : avtoreferat dis. ... kandidata juridicheskikh nauk : 12.00.11 / Habarov Aleksandr Vladimirovich; [Mesto zashhity: Pskov. jurid. in-t Feder. sluzhby ispolnenija nakazanij]. Pskov, 2012. 27 s.
 12. Chornyh V.N. Bezopasnost' osuzhdenных v uslovijah lishenija svobody : dissertacija ... kandidata juridicheskikh nauk : 12.00.08. - Rjazan', 1996. 250 s.
 13. Shherbakov A.V. Pravovaja bezopasnost' personala ugolovno-ispolnitel'noj sistemy. Zakon i pravo. 2017. № 9. S. 50-53.
 14. Shherbakov A.V. Bezopasnost' ugolovno-ispolnitel'noj sistemy: osnovnye ponjatija i sushhnost' // Chelovek: prestuplenie i nakazanie. 2017. T. 25(1-4). № 4. S. 539-543.
 15. Shherbakov A.V., Jakovlev A.Ju. Faktory, vlijajushhie na obespechenie bezopasnosti ugo-lovno-ispolnitel'noj sistemy. Zakon i pravo. 2018. № 3. S. 88-93.

Поступила в редакцию: 24.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.